

РАЗДЕЛ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529051>

УДК 547

**ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ
ВЕРБЕЙНИКА ОБЫКНОВЕННОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

С.А. Крюкова,

магистрант первого года обучения,

АГУ,

г. Астрахань

Аннотация: В статье представлен результат исследования содержания флавоноидов в листьях вербейника обыкновенного. С помощью качественных реакций в водно-спиртовом растворе было определено присутствие в экстрактах листьев вербейника обыкновенного таких групп флавоноидов, как флаванолы, флавоны, флаваноны, халконы и ауроны. Количественное содержание флавоноидов проводили спектрофотометрически, оно составило 2,9 % в пересчете на лютеолин 7-гликозид.

Ключевые слова: вербейник обыкновенный, флавоноиды, орто-гидроксильная группа, лютеолин 7-гликозид

**STUDY OF THE CONTENT OF FLAVONOIDS IN THE LEAVS OF THE
REDHEAN REGION, GROWING IN THE TERRITORY OF ASTRAKHAN
REGION**

S.A. Kryukova,

master's student of the first year of study,

ASU,

Astrakhan

Annotation: The article presents the result of a study of the content of flavonoids in the leaves of lysimachia vulgaris. Using qualitative reactions in an aqueous alcohol solution, the presence of such groups of flavonoids as flavanols, flavones, flavanones, chalcones and aurons in the water extract of the leaves of lysimachia vulgaris. The quantitative content of flavonoids was carried out spectrophotometrically, it was 2.9 % in terms of luteolin 7-glycoside.

Keywords: *lysimachia vulgaris*, flavonoids, ortho-hydroxyl group, luteolin 7-glycoside

В настоящее время потребность медицинской и фармацевтической практики в использовании лекарственных растений и препаратов на их основе значительно возросла. Ежегодно расширяется их ассортимент, увеличивается количество. Преимущества фитопрепаратов перед синтетическими обусловлены многими их достоинствами, в числе которых широкий спектр фармакологического действия, низкая токсичность, меньшая выраженность и частота побочных эффектов, значительно меньшее количество противопоказаний. В связи с этим, актуальным является поиск новых источников растительного сырья и фитопрепаратов, полученных из них. Источником новых лекарственных растений является опыт народной медицины. Среди растений флоры Центральной России интерес представляют растения рода вербейник (*Lysimachia*). Встречается на влажных лугах, в прибрежных растительных сообществах, среди кустарников, на болотах. Природный ареал вербейника обыкновенного включает почти всю Россию, Европу, Крым, Кавказ, Среднюю Азию [1-7].

Согласно литературным данным [3-8], трава вербейника обыкновенного (*Lysimachia vulgaris* L.) содержит дубильные вещества, флавоноиды, сапонины, аскорбиновую кислоту (особенно много витамина «С» во время цветения растения). В результате экспериментального исследования травы вербейника обыкновенного, проведенного на кафедре фармакогнозии Земмельвейского университета в Венгрии, выявили флавоноиды, гидролизующие дубильные вещества, полифенолы, причем содержание этих соединений в экстрактах листьев растения оказалось выше, чем в экстрактах стебля [6]. Экстракты вербейника желтого демонстрируют антибактериальную активность в отношении грамположительных бактерий (*Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis* и *Streptococcus pyogenes*) [8]. В народной медицине измельченное до порошкообразного состояния высушенное сырье рекомендуют при порезах, ожогах, ссадинах, экземах, поскольку оно обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим и вяжущим действиями. Отвар корневища проявляет желчегонное и противосудорожное свойства, используется при нарушении работы печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Экстракт травы вербейника обладает антисептическими свойствами, поэтому его применяют для лечения влажного кашля, полоскания горла при ангине, а также для избавления от стоматологических проблем – ранок и язвочек при стоматите. При простуде рекомендуют свежевыжатый сок из травы вербейника или чай.

Цель настоящей работы: изучение содержания флавоноидов в листьях вербейника обыкновенного, произрастающего на территории Астраханской области.

Объектом нашего исследования явилась наземная часть (листья) вербейника обыкновенного, собранного на заливных лугах села Забузан во второй половине июля 2019 года. Сбор сырья проводили в период цветения растения.

Для выявления флавоноидов в растительном сырье вербейника обыкновенного, мы готовили водно-спиртовой (60 %) экстракт листьев растения, фильтровали и осуществляли качественные реакции [1, 2, 4, 5]. При добавлении к экстракту по каплям 5 % раствора хлорида алюминия, наблюдали лимонно-желтое окрашивание, что показывает присутствие флавоноидов в растительном сырье вербейника обыкновенного. При нагревании аликвоты экстракта с раствором аммиака, наблюдали появление желтого окрашивания, переходящего в красное, что указывает на присутствие флавонов в экстракте листьев вербейника обыкновенного. К экстракту добавили щепотку порошка магния, затем прилили несколько капель концентрированной соляной кислоты (цианидиновая реакция), наблюдали появление оранжево-красного окрашивания, соответствующего образованию антоцианидинов, при восстановлении магнием таких групп флавоноидов, как флаванолы, флаваноны и флавоны.

При реакции со средним ацетатом свинца, мы наблюдали выпадение осадка, окрашенного в ярко-желтый цвет, за счет присутствия в водно-спиртовом экстракте флавонов, халконов и аурунов, содержащих свободные орто-гидроксильные группы в кольце В.

Результаты исследования свидетельствуют о присутствии в водно-спиртовых экстрактах листьев вербейника обыкновенного таких групп флавоноидов, как флаванолы, флавоны, флаваноны, халконы и ауруны.

Количественное определение суммы флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев вербейника обыкновенного проводили спектрофотометрически, используя свойство флавоноидов водно-спиртового экстракта растительного сырья образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором хлорида алюминия. Время прохождения комплексообразующей реакции, согласно используемой нами методике, составляет 20 минут [1, 2].

Для количественного определения флавоноидов, 1 г сырья поместили в 50 мл 60 % C_2H_5OH . Колбу с содержимым взвесили с точностью до 2-го знака и кипятили на водяной бане с обратным холодильником, дали остыть, отфильтровали. По 5 мл раствора анализируемого вещества поместили в две мерные колбы вместимостью 50 мл. В первую прибавили 2 мл 3 % раствора хлористого алюминия в 60 % этиловом спирте. В обеих колбах довели объем

растворов 60 % этиловым спиртом до метки. Через 20 минут измерили оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 380-455 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы. Согласно полученным данным, определили сумму флавоноидов в пересчете на лютеолин 7-гликозид по формуле:

$$x = \frac{D \cdot 5000}{401 \cdot a},$$

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;

401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин -7-гликозида с хлористым алюминием;

a – навеска препарата в граммах.

Таблица 1 – Содержание флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев вербейника обыкновенного

Исследуемые пробы	Сумма флавоноидов, %
Водно-спиртовой экстракт листьев вербейника обыкновенного	2,9

Установлено, что общее содержание флавоноидов в листьях вербейника обыкновенного составляет 2,9 мг на 100 г сухого вещества в пересчёте на лютеолин-7-гликозид (табл. 1).

Вывод: При проведении качественных реакций, в листьях вербейника обыкновенного выявлены разные группы флавоноидов: флавоны, флаванолы, флаваноны, антоцианидины. Суммарное содержание флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев вербейника обыкновенного составило 2,9 % в пересчете на лютеолин-7-гликозид.

Список литературы

[1] Содержание некоторых биологически активных соединений в наземной части *Lucorus exaltatus* L. в условиях Астраханской области. / Т.Л. Гаврилова, Е.В. Щепетова, Н.М. Имашева, В.А. Ионова. // Естественные науки. Журн. фундаментальных и прикладных исследований. Изд. дом «Астраханский университет». – Астрахань. 2013. № 1(42). 93-99 с.

[2] Фитохимическая характеристика фармакологически активных субстанций шелковицы черной. / Д.Ш. Зинаидова, Е.В. Щепетова, С.Р. Кособокова, Т.А. Пилипенко, А.К. Чабакова. // Естественные науки Журн. фундаментальных и прикладных исследований. Изд. дом «Астраханский университет». – Астрахань. 2017. № 4(61). 189-196 с.

[3] Иванова Д.Ф. Фитохимическое изучение, разработка и стандартизация лекарственных средств на основе первоцвета весеннего (*Primula veris* L.). автореф. дис. на соискание ученой степени канд. фарм. наук. / Д.Ф. Иванова. – Уфа, 2017. 23 с.

[4] Коренская И.М. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее витамины, полисахариды, жирные масла. Уч.-мет. пособие для сам. работы студ. фарм. факультета. / И.М. Коренская, Н.П. Ивановская, О.А. Колосова. – ВГУ, 2008.

[5] Филиппова Г.Г. Биохимия растений: метод. рекомендации к лабораторным занятиям, задания для самост. работы студентов. / Г.Г. Филиппова, И.И. Смолич. – Мн.: БГУ, 2004. 4-8 с.

[6] Afr J Tradit Complement Altern Med. – 2017. № 14(2). 177-187 с. doi: 10.21010/ajtcam.v14i2.19. eCollection 2017.

[7] Георгиевский В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений. / В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссаренко, С.Е. Дмитрук. – Новосибирск: Наука. 1990.

[8] Гребинский С.О. Биохимия растений. / С.О. Гребенский. – Львов: Вища школа, 2005. 210 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The content of some biologically active compounds in the terrestrial part of *Lycopus exaltatus* L. in the conditions of the Astrakhan region. / T.L. Gavrilova, E.V. Shchepetova, N.M. Imasheva, V.A. Ionov. // Natural Sciences. Journal. fundamental and applied research. Ed. house "Astrakhan University". – Astrakhan. 2013. No. 1 (42). 93-99 p.

[2] Phytochemical characteristics of pharmacologically active substances of black mulberry. / D.Sh. Zinaidova, E.V. Shchepetova, S.R. Kosobokova, T.A. Pilipenko, A.K. Chabakov. // Natural sciences Zh. fundamental and applied research. Ed. house "Astrakhan University". – Astrakhan. 2017. No. 4 (61). 189-196 p.

[3] Ivanova D.F. Phytochemical study, development and standardization of medicines based on spring primrose (*Primula veris* L.). author. dissertation for the degree of Cand. pharmaceutical sciences. / D.F. Ivanova. – Ufa, 2017. 23 p.

[4] Korenskaya I.M. Medicinal plants and medicinal plant raw materials containing vitamins, polysaccharides, fatty oils. Uch.-metal. Manual for himself. work stud. farm. faculty. / I.M. Korenskaya, N.P. Ivanovskaya, O.A. Kolosov. – VSU, 2008.

[5] Filiptsova G.G. Plant biochemistry: method. recommendations for laboratory studies, tasks for self-work of students. / G.G. Filiptsova, I.I. Smolich. – Minsk: BSU, 2004. 4-8 p.

[6] Afr J Tradit Complement Altern Med. – 2017. No. 14 (2). 177-187 p. doi: 10.21010 / ajtcam.v14i2.19. eCollection 2017.

[7] Georgievsky V.P. Biologically active substances of medicinal plants. / V.P. Georgievsky, N.F. Komissarenko, S.E. Dmitruk. – Novosibirsk: Science. 1990.

[8] Grebinsky S.O. Plant biochemistry. / S.O. Grebensky. – Lviv: Vishcha school, 2005. 210 p.

© С.А. Крюкова, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Крюкова С.А. Изучение содержания флавоноидов в листьях вербейника обыкновенного, произрастающего на территории Астраханской области // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 7-12. URL: <https://ip-journal.ru/>